

ИННОВАЦИЯЛАРНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИЛАР

РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИРИНИ РАҒБАТЛАНТИРИШ

Хожимамаатов Хаётбек Алижон ўғли

Тошкент давлат иқтисодиёт универистети иқтисодиёт факултети И-94 гуруҳ талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292442>

Аннотация. Мақолада инновацияларни ишлаб чиқарувчиларнинг рақобатбардошлигини оширишдаги аҳамияти таҳлил қилинган. Илмий тадқиқотлар, молиявий қўллаб-қувватлаш ва инновацион инфраструктурани ривожлантириш орқали корхоналарни рағбатлантириш бўйича таклифлар тақдим этилган.

Калит сўзлар: инновация, рақобатбардошлик, ишлаб чиқарувчилар, илмий тадқиқотлар, технологик ривожланиш, молиявий қўллаб-қувватлаш, технопарклар, стартаплар, Ўзбекистон.

STIMULATING THE IMPACT OF INNOVATION ON INCREASING THE
COMPETITIVENESS OF PRODUCERS

Abstract. The article analyzes the importance of innovations in increasing the competitiveness of producers. Proposals for encouraging enterprises through scientific research, financial support and innovation infrastructure development are presented.

Keywords: innovation, competitiveness, manufacturers, scientific research, technological development, financial support, technological parks, startups, Uzbekistan.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Аннотация. В статье анализируется значение инноваций в повышении конкурентоспособности производителей. Представлены предложения по стимулированию предприятий посредством научных исследований, финансовой поддержки и развития инновационной инфраструктуры.

Ключевые слова: инновации, конкурентоспособность, производители, научные исследования, технологическое развитие, финансовая поддержка, технопарки, стартапы, Узбекистан.

Ҳозирги глобал бозор шароитида инновацияларни жорий қилиш ишлаб чиқарувчилар рақобатбардошлигини таъминлашнинг асосий омили ҳисобланади.

Инновацион технологиялар ва ишланмалар маҳсулот сифати, ишлаб чиқариш самарадорлиги ҳамда қиймат занжирини ривожлантириш орқали ишлаб чиқарувчиларнинг

Dekabr, 2024-Yil

бозордаги мавқеини мустаҳкамлайди. Мазкур мақолада инновацияларнинг ишлаб чиқарувчилар рақобатбардошлигини оширишга таъсирини рағбатлантириш йўллари таҳлил қилинади.

Инновацияларнинг рақобатбардошликка таъсири

Инновацияларнинг ишлаб чиқарувчилар рақобатбардошлигига таъсири қуйидаги жиҳатларда намоён бўлади:

Маҳсулот сифати ва фарқли жиҳатлари: Янги ишланмалар истеъмолчилар талабларига мос келувчи ва уларнинг эҳтиёжларини яхшироқ қондирувчи маҳсулотлар яратиш имконини беради.

Ишлаб чиқариш самарадорлиги: Автоматизация ва рақамли технологиялар орқали ишлаб чиқариш харажатларини қисқартириш ва меҳнат унумдорлигини ошириш.

Рақамли технологиялардан фойдаланиш: Рақамли тизимлар ишлаб чиқариш жараёнини янада тезкор ва самарали қилишда муҳим ўрин тутди.

Ташқи бозорларга чиқиш: Инновациялар миллий ишлаб чиқарувчиларни халқаро бозорларда рақобатбардош қилади.

Инновацияларни рағбатлантириш усуллари

Молиявий қўллаб-қувватлаш

Илмий тадқиқотлар ва ишланмалар учун грантлар ажратиш.

Инновацияларни жорий этишга имтиёзли кредит ва субсидиялар тақдим этиш.

Инновацион инфратузилмани ривожлантириш

Технопарклар, илмий марказлар ва стартап акселераторларини ташкил этиш.

Технологик паркларни давлат ва хусусий шериклик асосида қўллаб-қувватлаш.

Кадрлар тайёрлаш

Илмий кадрлар ва муҳандисларни тайёрлаш дастурларини молиялаштириш.

Ишлаб чиқарувчи корхоналарда инновацияларни жорий этиш бўйича малака ошириш курслари ташкил этиш.

Таълим ва тадқиқот ҳамкорликлари

Университетлар ва ишлаб чиқарувчи корхоналар ўртасида ҳамкорлик механизмларини яратиш.

Илмий ишланмаларни ишлаб чиқариш жараёнига интеграция қилиш.

Иқтисодий рағбатлантирувчи чоралар

Инновацияларни жорий этган корхоналар учун солиқ имтиёзларини жорий этиш.

Экспорт қилувчи ишлаб чиқарувчиларга давлат субсидиялари ажратиш.

Dekabr, 2024-Yil

Ўзбекистонда инновацияларни рағбатлантириш ҳолати ва истиқболлари

Ўзбекистонда инновацияларни қўллаб-қувватлаш мақсадида куйидаги чоралар амалга оширилмоқда:

Илмий-тадқиқот муассасалари ва стартаплар учун давлат грантларини ажратиш.

Инновация ва технологиялар вазирлиги томонидан инновацияларни қўллаб-қувватлаш дастурлари.

Махсус иқтисодий зоналарда технологик корхоналар учун имтиёзлар яратиш.

Муаммолар:

Инновацион ишланмаларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш жараёнининг секинлиги.

Илмий тадқиқот муассасалари ва ишлаб чиқарувчи корхоналар ўртасида етарли даражада ҳамкорлик йўқлиги.

Инновациялар учун сармоя жалб қилиш имкониятларининг чекланганлиги.

Истиқболлар:

Рақамли технологиялардан фойдаланишни кенгайтириш.

Илмий тадқиқот натижаларини тижоратлаштириш жараёнини жадаллаштириш.

Хорижий сармоядорлар билан ҳамкорликни кучайтириш.

Хулоса ва таклифлар

Инновацияларни жорий этиш ишлаб чиқарувчиларнинг рақобатбардошлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга.

Таклифлар:

Давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлаш дастурларини кенгайтириш.

Илмий тадқиқотларни ишлаб чиқариш жараёнига интеграция қилиш механизмларини яратиш.

Инновацияларга ихтисослашган технопарклар ва илмий марказларнинг сонини ошириш.

Рақамли технологиялар бўйича малака ошириш курсларини кенгайтириш.

Бу чора-тадбирлар ишлаб чиқарувчиларнинг маҳаллий ва халқаро бозорларда рақобатбардошлигини таъминлайди ҳамда миллий иқтисодиётнинг инновацион ривожланишига хизмат қилади.

REFERENCES

1. Холбутаева, Ш. А. (2016). Теоретико-методологический анализ консалтинга в современной экономической теории. *Молодой ученый*, (11), 1052-1054.
2. Abduvalievna, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
3. Amanovna, K. S., & Abduvaliyevna, K. S. (2021). Financial globalization as a factor of economic influence on the development of the global financial market. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 422-428.
4. Холбутаева, Ш. А. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСАЛТИНГ ХИЗМАТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ТИЗИМЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ ОШИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1612-1617.
5. Abduvalievna, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
6. Холбутаева, Ш. А. (2018). ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЙ РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ УЗБЕКИСТАНА. *Теория и практика современной науки*, (3 (33)), 324-329.
7. Холбутаева, Ш. А. (2018). РАЗВИТИЕ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНА. *Мировая наука*, (5 (14)), 408-413.
8. Холбутаева, Ш. А. (2018). РОЛЬ КОНСАЛТИНГА В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. *Экономика и социум*, (5 (48)), 1263-1267.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH